

Целесообразно продолжать оценку и развитие финансовой поддержки высшего образования как стратегического направления повышения интеллектуального потенциала.

Список использованных источников

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон № 273-ФЗ. – Консультант Плюс, 2022. – Текст : непосредственный.
2. Образование в цифрах: 2023. Краткий статистический сборник / Т. А. Варламова, Л. М. Гохберг, О. К. Озерова и др.; научн. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. – 132 с. – Текст : непосредственный.
3. Бондаренко, Н. В. Индикаторы образования 2022 / Н. В. Бондаренко, Л. М. Гохберг, О. А. Зорина и др. // Статистический сборник / Нац. иссл. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : НИУ ВШЭ, 2022. – С. 162. – Текст : непосредственный.
4. Денисова, И. А. Отдача на уровни, типы и качество образования. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / И. А. Денисова, М. А. Карцева (ред. В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников). – Москва : ГУ ВШЭ, 2007. – С. 343-402. – Текст : непосредственный.
5. Рожкова, К. И. Дифференциация качества высшего образования и заработных плат выпускников в России / К. И. Рожкова, С. И. Рощин, С. И. Солнцев, П. И. Травкин // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. – 2023. – № 1. – Текст : непосредственный.
6. Овчинникова, Н. Э. Взаимодействие университета с индустрией 2.0 / Н. Э. Овчинникова // Университетское управление: практика и анализ. – 2018. – Т. 22. – № 3. – С. 68-69. – Текст : непосредственный.

УДК 336.148:330.47

DOI

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрен генезис подходов к определению понятия «финансовый контроль». Обоснованы особенности финансового контроля в условиях цифровизации экономических процессов с учётом принятия и реализации федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Определены основные риски и направления совершенствования финансового контроля на основе цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, финансовый контроль, финансовая система, бюджетно-налоговая система, цифровая экономика

THE ESSENCE OF FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

POGORZHEL'SKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of financial
services and banking,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article considers the genesis of approaches to the definition of the concept of «financial control». The features of financial control in the conditions of digitalization of economic processes are substantiated, taking into account the adoption and implementation of the federal program «Digital Economy of the Russian Federation». The main risks and directions of improving financial control based on digitalization are identified.

Keywords: *digitalization, digital transformation, financial control, financial system, fiscal system, digital economy*

Постановка задачи. Эффективность финансового контроля – актуальный вопрос, требующий постоянной детальной научной проработки с учётом трансформации современной бюджетной, налоговой и правовой доктрины и практики. Цифровые технологии основательно вошли в систему государственного и муниципального управления, во многом оптимизируя и ускоряя различные процессы финансового контроля, но в то же время изменяя его сущность и принципы осуществления.

Контроль в налогово-бюджетной сфере как элемент системы государственного управления финансами в Российской Федерации обеспечивает взаимодействие субъектов и объектов воздействия с выявлением недостатков, нарушений и их оперативного устранения. Федеральное казначейство, его территориальные подразделения и иные государственные уполномоченные органы осуществляют контроль посредством отслеживания движения денежных потоков, эффективности налогового процесса, целевого расходования бюджетных средств и целесообразности предоставления межбюджетных трансферов (субсидий, дотаций, субвенций). Под государственный финансовый контроль подпадают не только государственные структуры, но и юридические и физические лица, а, следовательно, регулируется вся финансовая и экономическая система страны. Однако институциональные структуры политической системы Российской Федерации имеют бюрократичный консервативный механизм, который зачастую отстаёт от потребностей общества, а потому именно цифровизация финансового контроля призвана опередить складывающиеся новые экономические тенденции.

Векторы цифровизации разнообразны: новые субъекты права; искусственный интеллект и его правовой режим; новые цифровые права и цифровые финансовые активы. В наибольшей степени цифровые процессы внедрены в налоговую систему и отдельные государственные (муниципальные) услуги [1], в то же время наблюдается определённый дисбаланс имплементации диджитализации в отдельных сферах контрольно-надзорной деятельности за бюджетными процессами.

Актуальность исследования заключается в развитии теоретико-методических основ осуществления финансового контроля в Российской Федерации на основе изучения генезиса научного знания в области взаимосвязи цифровой трансформации финансового контроля и эффективности бюджетно-налоговой политики Российской Федерации.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-методологические и практические основы финансового контроля в Российской Федерации, в том числе с позиции имплементации зарубежного опыта, рассмотрены в работах: Агапцова С. А., Азарской М. А., Артюхина Р. Е., Белолипецкого В. Г., Бурцева В. В., Быстрякова А. Я., Волкова А. Ю., Гварлиани Т. Е., Грачёвой Е. Ю., Грязновой А. Г., Гусева Н. М., Мироновой О. А., Муравлёвой Т. В., Муравьёвой Л. А., Нестеренко Т. Г., Панскова В. Г., Парыгина В. А., Погосьяна С. О., Поляка Г. Б., Прокофьева С. Е., Родионовой В. М., Романовского М. В., Сабитовой Н. М., Степашина С. В., Трещетенкова Н. Ю., Шкодинского С. В., Шохина С. О., Яшиной Т. И. и др.

Особенности цифровизации финансового контроля исследовали: Артёмов Н. М., Арзуманов Л. Л., Баетова Д. Р., Баланова М. В., Баранов Д. Н., Болотнова Е. А., Гусарова Л. В., Грачёва Е. Ю., Евсикова Е. В., Зайцева О. П., Захаров П. Н., Исаев Э. А., Прокудина А. П., Степанова М. Н., Усманова А. С., Храмченко А. А. и др.

Система финансового контроля непрерывно эволюционирует, требуя не только исторической оценки, но и анализа особенностей развития в контексте новых реалий функционирования. Как следствие, проблемы качественного развития финансового контроля как одного из условий устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации выходят на первый план и требуют углублённого научного исследования теоретико-методологических основ с учётом особенностей процессов цифровой трансформации общества и государства.

Целью статьи является исследование особенностей трансформации сущности финансового контроля с учётом влияния различных факторов, в том числе цифровизации современных процессов.

Изложение основного материала исследования. Система финансовых отношений подразумевает взаимосвязь и взаимодействие централизованных и децентрализованных сфер, где формируются, перераспределяются и расходуются средства с учётом специфики управления ими. Внедрение информационных технологий является приоритетным направлением развития современного общества. Цифровая трансформация финансовых отношений, обусловленная структурной перестройкой мировой экономики, открывает новые возможности для реализации органами публичной власти контрольно-надзорной функции. Это объясняется тем, что развитие финансового контроля непосредственно связано с эволюцией денег, как электронных, так и цифровых. Как следствие, эффективность финансового контроля зависит от отвечающих современным потребностям механизмов его осуществления, которые позволяют оптимизировать процесс сбора, обработки и хранения информации о финансово-хозяйственной деятельности, снижают затраты ресурсов, минимизируют уровень погрешности, повышают степень точности, объективности полученных результатов и, в конечном счёте, сами детерминируют воспроизводство новых методов и инструментов ИТ-контроля [2, с. 307].

В условиях цифровой трансформации основной акцент при изучении финансового контроля должен уделяться комплексному изучению объекта, его экономико-правовой природе и сущности, особенностей, раскрытию внутренних и внешних взаимосвязей, целей и задач функционирования. Обращает внимание, что на сегодняшний день нет единого подхода к определению «финансовый контроль» не только законодательно закреплённого, но и как следствие среди экономистов (табл. 1).

Так, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, «финансовый контроль, осуществляемый в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы РФ, а также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета» [3].

Таблица 1

Подходы к определению понятия «финансовый контроль»

Автор, год	Характеристика определения
1	2
Ялбулганов А. А., 2000 [5]	«Контроль за состоянием финансовых ресурсов, предполагающий проверку своевременности и полноты исполнения обязательств перед государственным бюджетом, операций по использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов на основе соблюдения действующего законодательства в области налогообложения, валютных операций, регулирования внешнеэкономической деятельности и др.» с учётом наличия обратных связей, которые подразумевают активное содействие контроля более рациональному использованию имеющихся ресурсов и устранение препятствий для оптимального функционирования всех звеньев финансовой системы
Лукин А. Г., 2012 [6]	Особый вид практической деятельности специализированных структурных подразделений предприятия (если речь идёт о внутреннем контроле и аудите), государственных контролирующих органов или коммерческих аудиторских организаций, охватывающий вопросы организации функционирования экономического субъекта на основе единой информационной системы и правил финансовой деятельности, без которых невозможно функционирование механизма профилактики и недопущения нарушений и создание канала получения обратной связи
Хайруллаева З. М., 2013 [7]	Деятельность публичных образований, физических и юридических лиц по реализации мер, направленных на применение различных форм проверочных мероприятий, нацеленных на выявление и устранение нарушений финансовых показателей объекта контроля
Волков А. Ю., Волков М. А., 2014 [8]	«Комплекс мероприятий, осуществляемых уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, соответствующими субъектами предпринимательской деятельности, иными участниками по проверке формирования, распределения и использования государственных и муниципальных фондов денежных средств»
Мигачев А. Ю., 2017 [9]	Деятельность органов власти по определению законности и эффективности использования денежных средств в государственной сфере, диагностике и предупреждению финансово-экономических рисков, позволяющая выявлять финансовые нарушения с привлечением виновных к ответственности
Губанова Е. В., Ложкова С. Г., 2018 [10]	Совокупность административных процедур по проверке финансовых и связанных с ними аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, предполагающих затраты человеческого труда с применением специфических форм и методов их организации, с целью обеспечения законности и целесообразности операций в рамках реализации функции управления бюджетными средствами
Чаусова Я. С., 2020 [11]	Многофункциональная, комплексная и целенаправленная деятельность внутренних и внешних субъектов государственного контроля, направленная на оценку соблюдения требований действующего законодательства относительно наличия, движения, а также оптимального использования государственных (муниципальных) финансовых ресурсов, основанная на принципах обеспечения эффективного взаимодействия всех субъектов социально-экономических отношений с использованием возможностей информационно-коммуникационных и цифровых технологий

Продолжение табл. 1

1	2
Хребтова Т. П., 2021 [12]	Установление корреляции реальных и плановых показателей на основе определения результата управленческого воздействия для внутреннего государственного финансового контроля в виде оценки правомерности (законности), а для внешнего – эффективности функционирования объекта управления с разграничением бюджетного, денежно-кредитного, валютного и налогового контроля
Запольский С. В., Васянина Е. Л., 2022 [13]	Механизм обратных связей, осуществляемых в форме надзора, мониторинга, аудита, бухгалтерского и статистического учёта, а современная модель государственного финансового контроля основана на перераспределении функций контроля между различными органами, а также на дифференциации методов его осуществления

В свою очередь, Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» рассматривает финансовый контроль, как «деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее также – юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» [4].

Вне зависимости от особенностей формирования и использования тех или иных централизованных фондов финансовый контроль должен отвечать интересам всего общества. Примечательно, что внедрение цифровых технологий в финансовый контроль на всех уровнях управления обуславливает изменение методологических основ, модификацию стандартов проведения проверок, ревизий и аудита у главных получателей и распорядителей бюджетных средств, по сути, формируя новую модель этой деятельности на основе минимизации различных рисков. При этом не стоит упускать из виду, что контроль не есть самоцель, а является частью механизма регулирования, направленного на своевременное выявление отклонений и принятие оперативных мер по их устранению и недопущению в будущем. А потому существенное значение приобретает точное определение элементной структуры финансового контроля (бюджетного, налогового, денежно-кредитного и т.д.) по субъектному и объектному составу, содержанию, форме и качеству в системе публичного государственного управления.

Наряду с этим, как верно отмечено в работе [14] с учётом официального введения категории «публичная власть» в Конституцию РФ, следует рассматривать ещё и новое понятие – «публичный финансовый контроль», что требует дополнительных самостоятельных исследований.

Цифровая трансформация финансового контроля реализуется в рамках Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг., в частности посредством национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая определяет основной тренд модификации институциональной структуры и нормативно-правовых основ государственного управления посредством федеральных проектов, направленных на формирование и развитие: информационной инфраструктуры и цифровых технологий; обеспечения информационной безопасности цифровой среды; соответствующих компетенций сотрудников и т.д.

Благодаря финансовой поддержке со стороны государства развитие финансового контроля с каждым годом становится эффективнее. Однако, в связи с напряжённым военным положением, бюджет национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 2023 г. сократился на 20,2 млрд руб., а в 2024 г. ожидается ещё дополнительное уменьшение более чем на 11 млрд руб. Об этом сообщается в опубликованной в конце сентября 2023 г. пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 гг.

Несмотря на значительное многообразие проектов, которые развивают компьютерные технологии, цифровизация РФ имеет ряд особенностей, требующих особого внимания:

- возрастающая киберпреступность вследствие сложности и несовершенства контроля отдельных информационных процессов;
- необходимость в постоянном развитии профессиональных компетенций кадров в области IT-технологий;
- объективные экономические, технические и финансовые ограничения курсов подготовки и переподготовки сотрудников;
- недостаточная системная интеграция и взаимосвязь информационных систем различных институциональных структур государственного управления.

Стоит отметить, что цифровая трансформация государственного управления изменяет парадигму контроля. Надзорно-регулятивные отношения переходят от состязательной модели, характеризующейся значимостью количества проверок, к партнёрской, при которой проверочная деятельность сводится к минимуму, а мониторинг становится базисом контрольной деятельности. Так, счётная палата Российской Федерации работает над повышением уровня прозрачности контрольных программ, разрабатывает новые проекты по автоматизации работы инспекторов и сотрудников.

Принципиально важным является и создание в 2015 г. в Российской Федерации государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», позволяющей повысить качество финансового менеджмента за счёт обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности функционирования органов власти федерального, регионального и муниципального уровней, управления государственными внебюджетными фондами и аудита бюджетных учреждений.

Цифровая трансформация позволяет минимизировать непосредственное личное взаимодействие проверяющего и проверяемого при осуществлении финансового контроля, а внедрение технологии блокчейн способствует формированию действительно валидной информационной защиты данных. В частности, технология блокчейн

гарантирует быструю и безопасную передачу цифровых активов, поэтому финансовая индустрия в настоящее время доминирует в патентном пространстве блокчейн. В условиях усиливающейся волатильности и турбулентности экономической ситуации такой подход позволяет адаптировать контроль к особенностям развития, повысить его эффективность и оперативность реагирования. Поэтому осуществление контроля и надзора за транзакциями с помощью блокчейн станет в ближайшем будущем одним из приоритетных методов наблюдения за финансовыми потоками, что поможет предупредить правонарушения в финансовой сфере.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, развитие информационных систем в сфере управления финансами и нормативно-правовое закрепление их функционирования позволят повысить прозрачность и достоверность контрольных мероприятий, сократить сроки их проведения, проводить оперативный мониторинг результативности и оптимальности финансовой деятельности государства, а, следовательно, повысить эффективность финансового контроля. В свою очередь, объекты и субъекты финансового контроля в режиме реального времени могут отслеживать изменения цифрового профиля и планировать инструменты и методы профилактики и устранения нарушений.

Благодаря цифровым технологиям с каждым годом увеличивается уровень взаимодействия между участниками финансовых отношений, а значит и эффективность контроля в целом.

Список использованных источников

1. Бойко, С. В. Влияние контрольно-аналитических функций управления на повышение эффективности налоговой дисциплины в современных условиях / С. В. Бойко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2022. – № 2 (26). – С. 21-30. – DOI 10.5281/zenodo.6854467. – EDN ANPDKM.
2. Болотнова, Е. А. Цифровизация финансового государственного контроля в РФ / Е. А. Болотнова. – Текст : непосредственный // Вестник Академии знаний. – 2021. – № 47. – С. 306-311.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.
4. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.
5. Ялбулганов, А. А. Финансовый контроль как правовой институт: основные этапы развития / А. А. Ялбулганов. – Текст : непосредственный // Известия вузов. Правоведение. – 2000. – № 3. – С. 84-91.
6. Лукин, А. Г. Основные характеристики сущности финансового контроля / А. Г. Лукин. – Текст : непосредственный // Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 3 (3). – С. 43-46.
7. Хайруллаева, З. М. Формирование финансового контроля как правового института / З. М. Хайруллаева. – Текст : непосредственный // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2013. – № 1 (90). – С. 158-163.

8. Волков, А. Ю. Финансовый контроль как категория / А. Ю. Волков, М. А. Волков. – Текст : непосредственный // Статистика и экономика. – 2014. – № 6 (2). – С. 394-398.

9. Мигачев, А. Ю. Становление и развитие государственного финансового контроля в Российской Федерации и Французской Республике / А. Ю. Мигачев. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 11. – С. 160-166.

10. Губанова, Е. В. Государственный финансовый контроль: историко-правовой и теоретический анализ / Е. В. Губанова, С. Г. Ложкова. – Текст : непосредственный // Экономическая безопасность и качество. – 2018. – № 3 (32). – С. 52-56.

11. Чаусова, Я. С. Трансформация государственного финансового контроля в условиях развития новых информационно-коммуникационных технологий / И. В. Сименко, Я. С. Чаусова, Н. Н. Пономаренко. – Текст : непосредственный // Экономическая и финансовая безопасность социально ориентированных бизнес-процессов: монография / Н. А. Алексеева [и др.]; под общ. ред. д-ра экон. наук, ред. проф. А. Л. Кузнецова. – Ижевск : Издательство ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2020. – С. 153-160.

12. Запольский, С. В. Цифровизация финансового контроля: правовое регулирование / С. В. Запольский, Е. Л. Васянина. – Текст : непосредственный // Правовая информатика. – 2022. – № 3. – С. 4-12.

13. Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. С. В. Запольского. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2015. – С. 91-93. – Текст : непосредственный.

14. Хребтова, Т. П. Государственный финансовый контроль: сущность, содержание, виды / Т. П. Хребтова. – Текст : непосредственный // Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. – 2021. – Вып. 1 (838). – С. 279-286.

15. Евсикова, Е. В. Публичный финансовый контроль в условиях цифровой трансформации (теоретико-правовой аспект) / Е. В. Евсикова. – Текст : непосредственный // Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2023. – Т. 9, № 3. – С. 224-236. – EDN PMGWGA.

16. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Цифровая экономика РФ». – URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/> (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.

17. Прокудина, А. П. Факторы и перспективы трансформации государственного финансового контроля в эпоху цифровой экономики / А. П. Прокудина. – Текст : непосредственный // Молодой учёный. – 2022. – № 46. – С. 78-83.